

LANDSCAPE ECOLOGY

პლასტიკით გარემოს დაბინძურებით მოსალოდნელი შედეგები და გამოსავლის შესაძლებლობები

გამყრელიძე ე.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.

ბარათაშვილი მ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ასოცირებული პროფესორი.

ბარათაშვილი თ.

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტი.

EXPECTED CONSEQUENCES OF ENVIRONMENTAL POLLUTION WITH PLASTIC AND POSSIBLE SOLUTIONS

Gamkrelidze E.

Akaki Tsereteli State University, Associate Professor

Baratashvili M.

Akaki Tsereteli State University, Associate Professor

Baratashvili T.

Akaki Tsereteli State University, PhD student

რეზიუმე

სტატიაში მოცემულია პლასტიკით გარემოს დაბინძურების მასშტაბები, ფორმები, სახეობები და მოსალოდნელი საფრთხეები რომელიც სერიოზულ ზიანს აყენებს ფლორას და ფაუნას, საფრთხეს უქმნის ცხოველების მრავალ სახეობას და ადამიანს. წარმოდგენილია მეორადი პლასტიკით გამოწვეული საფრთხეების თავიდან აცილების გზები, მოყვანილია მეორადი ნედლეულის გამოყენების არსებული გამოცდილება, შესაძლებლობები და პერსპექტივები.

Abstract

The article presents the scale, forms, types and expected dangers of plastic pollution of the environment, which causes serious damage to flora and fauna, poses a threat to many species of animals and humans. Ways to avoid the dangers caused by secondary plastics are presented, and the existing experience, opportunities and prospects for the use of secondary raw materials are presented.

საკვანძო სიტყვები: პლასტიკი. გარემოს დაცვა, პოლიმერული ნაერთები, მეორადი გადამუშავება. სამშენებლო მასალა.

Keywords: plastic. Environmental protection, polymer compounds, secondary recycling. Building material.

თანამედროვე სამყაროში გარემოს პლასტიკით დაბინძურება ერთ-ერთ გლობალურ პრობლემას წარმოადგენს. ყოველდღიურად გარემოში საკმაოდ დიდი რაოდენობით პლასტიკის ნარჩენები ხვდება. ისინი უარყოფითად მოქმედებენ გარემომცველ გარემოზე, ზიანს აყენებენ ცოცხალ ორგანიზმებს და საფრთხეს უქმნიან ადამიანის სიცოცხლეს. მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებობს მცდელობები, რათა შემცირდეს პლასტიკის ნაკეთობების გამოყენება, დაინერგოს მისი ნარჩენების გადამუშავება და მათი მეორადი გამოყენება.

პლასტიკის ფართოდ გამოყენება და მისი დიდი რაოდენობის ნარჩენებად ქცევა დაკავშირებულია მის დაბალ ფასთან, ასევე ის კარგი ტარა და შესაფუთი მასალაა, მსუბუქია, ადვილია მისი წარმოება, გამოყენება და რიგი სხვა სამომხმარებლო თვისებები.

2022 წლის მონაცემებით მთელ მსოფლიოში წარმოებულია 400 მლნ. ტონა პლასტიკი.[6] საყურადღებოა რომ ბოლო 30 წლის განმავლობაში პლასტიკის წარმოება 4-ჯერ გაიზარდა.

კვლევების შედეგად, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში იქნა ჩატარებული, დადგენილია რომ მსოფლიო ოკეანეში მოხვედრილი მიკროპლასტიკის 35% წარმოიქმნება სინთეტიკური ქსოვილისგან დამზადებული ტანსაცმლის რეცხვისას, 28% - ავტომობილების საბურავების ცვეთისას, 24% - ქალაქის ჰაერის მტვერში. მოკროპლასტიკი აღმოჩენილია ატმოსფერულ ნალექებში (კერძოდ წვიმის წყალში).

პლასტიკის ნარჩენები შეადგენენ მყარი ნარჩენების 12%-ს.

მსოფლიო ლიდერებს პლასტიკით პლანეტის დაბინძურებაში წარმოადგენენ Coca-Cola-ს, PepsiCo-ს და Nestles-ს წარმოებები.

პლასტიკის დაშლის საშუალო დრო. რომლებიც სხვადასხვა ტექნოლოგიებით არის დამზადებული, ასეული წლებით განისაზღვრება, ამიტომაც რომ პოლიეთილენის პაკეტები, რომლებსაც ადამიანები ყოველდღიურად გამოიყენებენ, გარემოში საკმაოდ დიდი რაოდენობით რჩება.

ძირითადი საშიშროება ნიადაგში და მიწის წიაღში მოხვედრილ პლასტიკთან არის დაკავშირებული, რადგან ის შეიძლება მცირე ზომის ნაწილაკებად დაიშალოს და მისი წარმოებისას დამატებული სხვადასხვა ქიმიური ნივთიერებები გამოყოს გარემოში, კერძოდ ბისფენოლ A, რომელიც მცირე კონცენტრაციებითაც კი წარმოადგენს პოტენციურ საფრთხეს ცოცხალი ორგანიზმებისათვის.

ასევე საყურადღებოა ბიომლადი პლასტიკიც, რომელიც დაშლის შედეგად გამოყოფს მეთანს - ერთ ერთ სათბურის აირს, რომელსაც გლობალური დათბობის პროცესში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია.

საუკუნის მეორე ნახევარში პოლიმერული ნაერთების და პლასტმასის წარმოების ზრდასთან ერთად სწრაფად განვითარდა თერმოპლასტიკური ტექნოლოგიები.

დაიწყო სხვადასხვა სახის ნივთიერებებისა და პლასტმასისაგან იაფი ნივთების წარმოება, რომლებიც ანაცვლებენ მასობრივი წარმოების ტრადიციულ მასალებს. იმ დროისათვის პლასტმასის წლიური მოხმარება ერთ სულ მოსახლეზე დასავლეთ ევროპაში იყო 92 კგ., 13 კგ. - აღმოსავლეთ ევროპაში, 130 კგ.-ჩრდილოეთ ამერიკაში, 19 კგ.-ლათინურ ამერიკაში, 80 კგ.-იაპონიაში, 13 კგ.- სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში და 8 კგ.- ახლო აღმოსავლეთსა და აფრიკაში.

ამჟამად კი ეს მონაცემები ბევრად უფრო მაღალია.

ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურება საფრთხეს უქმნის ზღვებისა და ოკეანეების ეკოსისტემებს, ბიომრავალფეროვნებას, ველურ ცხოველებს და იწვევს სოციალურ და ესთეტიკურ პრობლემებს, უარყოფით გავლენას ახდენს ეკონომიკაზე, განსაკუთრებით მეთევზეობაზე, აკვაკულტურაზე, რეკრიაციასა და მემკვიდრეობით ღირებულებებზე.

ზღვაში არსებული მყარი ნარჩენების მთავარი მახასიათებელია ის, რომ ისინი ხმელეთიდან ხვდებიან ზღვაში ე.წ. ზღვის წყაროებიდან (ზღვის ტრანსპორტი და თევზჭერა), საყურადღებოა გადაადებული, დაკარგული ან მიტოვებული სათევზჭერო აღჭურვილობა, განსაკუთრებით სათევზაო ბადეები, რომლებიც სერიოზულ საფრთხეს

უქმნიან თევზების, ზღვის ძუძუმწოვრების, კუებისა და ფრინველების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას.

პლასტიკის გზა მსოფლიო ოკეანისკენ იწყება ხმელეთიდან, და არა აუცილებლად პლიაჟიდან და სანაპიროდან. მდინარეები ჩაედინება ზღვებში, ასევე საკანალიზაციო სისტემები ამთავრებენ თავის გზას ზღვებში.

მიუხედავად მათი ხანგრძლივი არსებობისა და გამძლეობისა, ტალღების და ქარის მექანიკური ფაქტორებისა და მზის ულტრაიისფერი გამოსხივების ზეგავლენით, პლასტიკური საგნები ხდებიან ძალიან მყიფე და მსხვრევადი. ისინი იმსხვრევიან პატარ-პატარა ნაწილებად, რომლებსაც ეწოდება მიკროპლასტიკები.

მიკროპლასტიკები არიან პატარა პლასტმასები, 5 მმ-ზე ნაკლები დიამეტრით, რომლებიც ძირითადად იყოფიან ორ ქვეკატეგორიად: პირველადი მიკროპლასტიკები წარმოებულია მრავალ ისეთ პროდუქტში გამოსაყენებლად როგორც არის:

კბილის პასტა, პირადი ჰიგიენის კრემები, კოსმეტიკა და სხვა. მეორადი მიკროპლასტიკები მიიღება დიდი პლასტიკური ნივთების ფრაგმენტაციის ანუ დამსხვრევის შედეგად. მიკროპლასტიკი ოკეანეში არსებული პლასტიკის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ის საფრთხეს უქმნის ოკეანის ცხოვრებას, ეკოსისტემებს და ადამიანის ჯანმრთელობას.

პლასტიკური ნაწილაკების არსებობა მსოფლიო ოკეანეში კარგადაა არის ცნობილი, მაგრამ ამ ბოლო წლებში ჩატარებულმა კვლევებმა აჩვენა, რომ პლასტიკის ნაწილაკები და ძაფები არის ყველგან, წვიმის წყალშიც კი, პლასტიკის წვიმა მოდის პრაქტიკულად ყველგან. ადამიანები მისდაუნებურად მოიხმარს მიკროპლასტიკის საშუალოდ 200 ერთეულს ყოველ კვირა ან 21მ გრ. ყოველ თვე, რაც წელიწადში შეადგენს 50 ათას ერთეულს! ორჯერ მეტი პლასტიკი შთაინთქმება სასმელი წყლის საშუალებით, მიკროპლასტიკის სხვა წყაროებია ზღვის პროდუქტები, ზღვის მარილი.

ჯერ ისევ უცნობია პლასტიკის ის რაოდენობა, რომელსაც შეუძლია ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას!

ის გარემოება განსაკუთრებით საყურადღებოა, რომ სხვადასხვა ტიპის ნარჩენები, რომლებიც ხვდებიან მდინარეებში, ზღვებსა და ოკეანეებში, განსაკუთრებულ ზიანს აყენებენ ბიომრავალფეროვნებას. უმეტეს შემთხვევაში არიან მიზეზი ცხოველების გახლართვისა და დაჭერისა სხვადასხვა საგნებში, რაც იწვევს მათი კიდურების

ფუნქციონირების უნარის დაკარგვას, ხრჩობას და საბოლოოდ სიკვდილს.

რაც შეეხება ჭარბტენიან ტერიტორიებს, აქაც ე.წ. „თევზის მოწყობილობები“ - დაკარგული ან გადაგდებული ნიჟარითა და კაუჭებით აღჭურვილი ანკესები, წარმოადგენენ სერიოზულ საფრთხეს. მათ ხშირად ყლაპავენ გედები და სხვა ფრინველები, რომლებიც წყალში ეძებენ საკვებს, რაც იწვევს მათ ორგანიზმში ფარულ სისხლდენას. ასევე მოწამვლას, რაც საბოლოოდ მთავრდება მათი სიკვდილით.

მსოფლიო ოკეანეში შემოტანილი პლასტიკის 90%-ის ძირითადი წყაროა 10 მდინარე: აზიიდან მდინარეები: იანცზი, ინდი, ხუანხე, ამური, მეკონგი, განგა, ჩუენციანი და ხაიხე; აფრიკიდან: ნიგერი და ნილოსი.

მცენიერი ჯემბეკის შეფასებით ოკეანეში მოხვედრილი პლასტიკის ნარჩენების ნახევარზე მეტი აზიის ხუთ დიდ ქვეყანაზე მოდის, ესენია: ჩინეთი, ინდონეზია, ფილიპინები, ვიეტნამი და შრი-ლანკა.

გ ა ე რ -ს ბოლო ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ოკეანეში მცურავი პლასტიკის 70% დაკავშირებულია თევზჭერასთან. ზღვებისა და ოკეანური წყლების დაბინძურება პლასტიკით წარმოადგენს სერიოზულ საფრთხეს ზღვის ძუძუმწოვრებისათვის [33]. ზღვის კუს კუჭში აღმოჩენილი იქნა პლასტიკის ნარჩენები (მცირე ზომის ნაწილაკები) რომლებიც იწვევენ მათ შიმშილს, ის მას ვერ ინელებს და იღუპება. არანაკლებ ცუდ მდგომარეობაში იმყოფებიან თოლიებიც, ჩრდილოეთ ზღვის თოლიების კუჭში აღმოჩენილ იქნა პლასტიკის ნარჩენები [34].

პლასტიკი ფართოდ გამოიყენება კვების პროდუქტების და ფარმაცევტული პრეპარატების შესაფუთად. ზოგიერთი სპეციალისტი გამოთქვამს უნდობლობას თუ რამდენად უსაფრთხოა ისინი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, რადგან მოხმარების შემდეგ შესაფუთი მასალა მალე პლასტიკის ნარჩენებად იქცევა.

ასევე გასათვალისწინებელია, რომ პლასტიკის ნარჩენები „ნაგავი“ ვიზუალურად და ესთეტიკურადაც გავლენას ახდენს გარემოზე.

პლასტიკიდან დამზადებული საქონელი, იმ შემთხვევაში ითვლება უსაფრთხოდ, თუ მას გააჩნია სერტიფიკატი მწარმოებელი ფირმიდან. განსაკუთრებით მკაცრი მოთხოვნები წარედგინება სამედიცინო, კვების პროდუქტების შესაფუთი მასალების, საბავშვო ტანსაცმელის და სათამაშოების მწარმოებელ ორგანიზაციებს.

ცივილიზაცია პლასტმასზე როგორც უამრავი მიმართულებით გამოყენებად ეფექტურ ნედლეულზე უარს არ და ვერ იტყვის, არსებული სიტუაციიდან გამოსავალი მის მეორად გამოყენებით შეიძლება იქნას მოძიებული. ბოლო ათეული წლებია ამ მიმართულებით სხვადასხვა ქვეყნებში სერიოზული ნაბიჯები იქნა გადადგმული. პლასტმასის ჰოლანდიაში და არა მარტო იქ აქტიურად იყენებენ ასფალტის წარმოებაში, მიღებული იქნა ახალი სახეობის ასფალტი, რომელიც სრულად პასუხობს საავტომობილო გზაზე უსაფრთხოდ გადაადგიოლების მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს. ასფალტის წარმოებისას ბიტუმი როგორც მასალის შემკვრელი ნედლეული მეორადი პლასტმასით იქნა ჩანაცვლებული, ამით შემცირდა მიღებად რეჟიმში მყოფი მასალის წარმოებისას გარემოზე ნეგატიური ზემოქმედების მასშტაბები, და პლასტმასის შესაბამისი მოცულობები ნაგვასაყრელზე გატანის ნაცვლად მეორად რეჟიმში იქნა გამოყენებული.

ნავთობპროდუქტის ახალზელანდიელი გამომგონებელი და ინჟინერი პიტერ ლუისი გაერთიანდა ByFusion აპარატის უკან მყოფ ადამიანებთან, რათა ეს პლასტმასის აგური რეალობად აქციოს. ByFusion მანქანა კონფიგურირებულია იმისათვის, რომ აწარმოოს RePlast ბლოკები ჩვეულებრივი ბეტონის ბლოკების ზომითა და ზომებით და შეიძლება გამოყენებულ იქნას ინფრასტრუქტურის, განვითარებისა და სამშენებლო პროექტების ფართო სპექტრში. დამატებითი ბონუსი არის ის, რომ მასალები უფრო მტკიცე და მსუბუქია ვიდრე ბეტონი, რაც მათ ტრანსპორტირებას და დაყრას აადვილებს. გუნდმა თავი მიუძღვნა დაბალშემოსავლიანი საცხოვრებლის შექმნას მთელს მსოფლიოში და ისინი არ არიან ერთადერთი. კომპანია Affresol აშენებს სამოთახიან სახლებს აბაზანით, სამზარეულოთი და სანტექნიკით მთლიანად გადამუშავებული ნარჩენების პლასტმასისგან დამზადებული ჩარჩოებით, როგორცაა წყლის ბოთლები, ეს ყველაფერი მხოლოდ დაახლოებით \$42,000 ღირს. გამოყენებული პლასტმასი თითქმის ოთხჯერ უფრო ძლიერია ვიდრე ბეტონი და ორჯერ კარგად იზოლირებს სახლს, რაც შესაძლებელს გახდის მათი გათბობის გადასახადების განახევრებას. სახლები ასევე ხანძარსაწინააღმდეგოა, ქარიშხალი და ქარი და ბუნებრივად წყალგაუმტარია.

შპს Miniwiz Sustainable Energy არის კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც იყენებს პლასტმასს, როგორც ძირითად მასალას სახლების ასაშენებლად. შენობების კედლები

დამზადებულია მხოლოდ პლასტმასის ბოთლებისაგან, რომლებიც ერთმანეთს ერგება, როგორც ლეგოს ნაჭრები. მრავალჯერა ბოთლებს უწოდებენ Polli-Bricks-ს, რომლებიც შენობებს კონსტრუქციულად ხდიან და უძლებენ მიწისძვრებსა და ტაიფუნებს, რაც ამ სახლებს იდეალურს ხდის ბუნებრივი კატასტროფებისადმი მიდრეკილი ადგილებისთვის. ასევე ამბობენ, რომ პოლი აგურის სახლები ეკოლოგიურად სუფთა და შედარებით იაფია ასაშენებლად. ეს კომპანიები უზრუნველყოფენ საცხოვრებლის ხარჯების ეფექტურ გადაწყვეტილებებს გარემოზე დადებით გავლენას. რამდენადაც პლასტიკური ხდება უფრო და უფრო დიდი პრობლემა, ჩვენ ყველანი ერთად შევიკრიბებით ეფექტური გადაწყვეტილებების შესაქმნელად და მსგავსი გადაწყვეტილებების მხარდასაჭერად, რაც ხელს შეუწყობს უკეთესი ხვალისდელი დღის შექმნას ყველასთვის. ინდოეთში დაფუძნებულმა კომპანიამ Rhino Machines-მა გამოუშვა "სილიკას პლასტმასის ბლოკი" - მდგრადი საშენებლო აგური, რომელიც დამზადებულია სამსხმელო მტვრის/ქვიშის ნარჩენებისგან (80%) და შერეული პლასტმასის ნარჩენებისგან (20%). "სილიკა-პლასტმასის ბლოკი" ან SPB ცდილობს დაუპირისპირდეს მასიური მტვრის ნარჩენებს და საერთო დაბინძურების წარმოებას ინდოეთში, რამაც გამოიწვია სერიოზული გარემოსდაცვითი საფრთხე. პროექტი დასრულდა r+d ლაბორატორიებთან თანამშრომლობით; არქიტექტურული ფირმის r+d სტუდიის კვლევითი ფრთა., "სილიკა-პლასტმასის ბლოკის" პროექტი დაიწყო ქვიშის სამელიორაციო ქარხნიდან ნულოვანი ნარჩენების წარმოების მკაფიო მანდატით, მარტორქის მანქანების სამსხმელო ქარხანაში. საწყის ეტაპზე ცდები ჩატარდა სამსხმელო მტვრის გამოყენებით ცემენტით შეკრულ მფრინავ ნაცარ აგურებში (7-10% ნარჩენების გადამუშავება) და თიხის აგურებში (15% ნარჩენების გადამუშავება). ეს ექსპერიმენტი ასევე მოითხოვდა ბუნებრივი მარაგების გამოყენებას, როგორცაა ცემენტი, ნაყოფიერი ნიადაგი და წყალი. პროცესში მოხმარებული ბუნებრივი რესურსების რაოდენობა არ იყო გამართლებული იმ ნარჩენებით, რომლის გადამუშავებაც შეძლო. ამ ცდებმა განაპირობა მეტი კვლევა შიდა R&D ჯგუფის მიერ, რის შედეგადაც შესაძლებელი გახდა ქვიშის / სამსხმელო მტვრის პლასტმასის შეერთება. პლასტმასის, როგორც დამაკავშირებელი აგენტის გამოყენებით, წყლის საჭიროება შერევის დროს და შემდგომ გამაგრების დროს მთლიანად აღმოიფხვრება. ბლოკები შეიძლება

გამოყენებულ იქნას პირდაპირ ჩამოსხმის პროცესიდან გაგრილების შემდეგ. აღმოჩნდა, რომ SPB-ებს აქვთ 2,5-ჯერ მეტი სიმტკიცე ვიდრე ჩვეულებრივი წითელი თიხის აგური, ხოლო მოხმარებისთვის მათ სჭირდებათ სამსხმელო მტვრის დაახლოებით 70-დან 80%-მდე ბუნებრივი რესურსების 80%-ით ნაკლები გამოყენების შემთხვევაში. შემდგომი ტესტირებისა და განვითარებით, მომზადდა უფრო ახალი ყალიბები, რათა გამოსცადონ ისინი, როგორც პავერის ბლოკები და შედეგები წარმატებული იყო. 4 თვის განმავლობაში, სუფთა პლასტმასის უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ინდუსტრიებს, როგორცაა საავადმყოფოები, საზოგადოებები, კერძო პირები, სოციალური ორგანიზაციები და ადგილობრივი მუნიციპალური კორპორაციები მიუახლოვდნენ. სულ შეგროვდა ექვსი ტონა პლასტმასის ნარჩენი და თექვსმეტი ტონა მტვერი და ქვიშა სამსხმელო ინდუსტრიიდან, რომლებიც მზად იყო გადასამუშავებლად. ვინაიდან SPB მზადდება ნარჩენებისგან, წარმოების ღირებულება ადვილად შეუძლია კონკურენცია გაუწიოს ჩვეულებრივ ხელმისაწვდომ წითელ თიხის აგურს ან CMU-ს (ბეტონის ქვისა). Rhino Machines ახლა ემზადება ეკოსისტემური გადაწყვეტისთვის, რათა სამსხმელო ქარხნებმა განავითარონ და გაავრცელონ SPB-ები თავიანთი ზემოქმედების ზონებში CSR-ის მეშვეობით (კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა - ინდოეთის მთავრობის ინიციატივა ბიზნესისთვის ფილანტროპული მიზნებისთვის და უკან დაბრუნება საზოგადოებას). SPB-ები შეიძლება გამოყენებულ იქნას კედლების, ტუალეტების, სასკოლო კამპუსების, ჯანმრთელობის კლინიკების, მოსაპირკეთებელი გზების ასაშენებლად და ა.შ. პოლანდიური სტარტაპი Plasticiet მიზნად ისახავს შექმნას "რაც ღირებული" რეციკლირებული პლასტმასისგან ინტერიერისა და ავეჯის დიზაინში გამოსაყენებლად. ნიდერლანდების გადამამუშავებელ კომპანიებთან თანამშრომლობით შეგროვებული და დამუშავებული რეციკლირებული პლასტმასის გამოყენებით, Plasticiet აწარმოებს ფურცელ-პლასტმასის მასალებს, რომლებიც გარეგნულად ჰგავს ხელოვნურ ქვის კომპოზიტებს, როგორცაა ტერაზო. "ჩვენ გვინდა შევქმნათ რაც ღირებული, რომელიც გაგრძელდება და წარმოიქმნება ადგილობრივი ნარჩენების წყაროდან", - თქვა დუეტმა. "აი, სადაც გაჩნდა იდეა, რომ წარმოექმნათ ფურცლები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამშენებლო

მასალად ყველა სახის აპლიკაციისთვის.” მეორადი პლასმასის გამოყენებით დამზადებული სამშენებლო მასალები სულ უფრო პოპულარული ხდება და ფართე გამოყენებას ნახულობს განსაკუთრებით ენერგო ეფექტური და გარემოს დაცვის გათვალისწინებით შემუშავებულ რეგულაციების მოთხოვნების გათვალისწინებით. უნივერსიტეტში ჩვენ მიერ მიმდინარეობს კვლევები მშენებლობაში პლასმასის მეორად გამოყენების ოპტიმალური ვარიანტის მოძიების მიზნით. პირველადი კვლევების მონაჩემნის ანალიზის საფუძველზე ცხადი ხდება რომ მიღებული სამშენებლო მასალა ხასიათდება რიგი უპირატესობებით: გაცილებით მსუბუქია ანალოგებთან შედარებით. მისი თბოგამტარობისა და სითბოს გადაცემის კოეფიციენტები შესაბამის რეგულაციებით გათვალისწინებულ ფარგლებშია მოქცეული. სიმტკიცე სრულად პასუხობს მასალის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს.

ლიტერატურა

1. Dinesh S; Dinesh A; and Kirubhakaran K., “Utilisation of Waste Plastic in Manufacturing of Bricks and Paver Blocks” International Journal of Applied Engineering Research, Vol.2 (4), pp. 364-368.
2. Nitin Goyal; Manisha., “Constructing structures using eco-bricks”, International Journal of Recent

Trends in Engineering & Research, Vol.2(4), pp. 159-164.

3. Maneeth P D; Pramod K; Kishor Kumar; and Shanmukha Shetty., “Utilization of Waste Plastic in Manufacturing of Plastic Soil Bricks” International Journal of Engineering Research & Technology, Vol.3 (8), pp.529-536.

4. Puttaraj M.H; Shanmukha S; Navaneeth Rai. P.G; and Prathima. T.B, “Utilization of Waste Plastic In Manufacturing of plastic Soil Bricks” International Journal of Technology Enhancement and Emerging Engineering Research, Vol. 2(4), pp. 102- 107.

5. Santha Kumar A.R; “Concrete Technology” Oxford University Press, New Delhi. 1 D’Amato, A.; Paleari, S.; Pohjakallio, M.; Vanderreydt, I.; and Zoboli, R. (2019).

6. Plastics waste trade and the environment. EIONET Report – ETC/ WMGE 2019/5. European Environment Agency. Retrieved from <https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-wmge/products/etc-reports/plasticswaste-trade-and-the-environment> 2 EEA (2019).

7. The plastic waste trade in the circular economy. European Environment Agency. Retrieved from <https://www.eea.europa.eu/themes/waste/resource-efficiency/the-plastic-waste-trade-in> 3 Miller, S.; Bolger, M.; and Copello, L. (2019).

8. Reusable solutions: how governments can help stop single use plastic pollution. 3Keel, Oxford, United Kingdom. A study by the Rethink Plastic Alliance and the Break Free from Plastic Movement. Retrieved from https://rethinkplasticalliance.eu/wp-content/uploads/2019/10/bffp_rpa_reusable_solutions_report.pdf